

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559130>
УДК 111.85

Я-КОНЦЕПЦИЯ ЖЕНЩИН, ПРИБЕГАЮЩИХ К УСЛУГАМ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ

Я.В. Лёвкина,
магистрант 3 курса, напр. «Психология», профиль спец. «Клиническая
психология»

С.С. Пиюкова,
к.п.н., доц.,
СФ ГАОУ ВО МГПУ,
г. Самара

Аннотация: В мире эстетической косметологии неправильные представления могут привести к иррациональным запросам или результатам, которые пациенты не оценят. Косметологи должны всегда слушать и признавать изменчивость культурной идентичности, желаний, взглядов, тревог и неуверенности пациента. Область эстетической косметологии и ее практика отражают не только личность человека, но и культуру в целом. Консультируя человека, нужно признать, что даже в группах, казалось бы, одинаковых социальных или культурных стандартов; существуют различия в ожиданиях и в восприятии красоты, укрепить тот факт, что красота в глазах смотрящего.

Ключевые слова: красота, косметология, образ, женщина, эстетика

I-CONCEPT OF WOMEN USING AESTHETIC COSMETOLOGY

Ya.V. Levkina,

3rd year master's student, direction "Psychology", profile spec. "Clinical psychology"

S.S. Piyukova,

Ph.D., Associate Professor,
SF GAOU VO MGPU,
Samara

Annotation: In the world of aesthetic cosmetology, misconceptions can lead to irrational requests or results that patients do not appreciate. Beauticians must always listen and acknowledge the changing cultural identity, desires, attitudes, anxieties and insecurities of the patient. The field of aesthetic cosmetology and its practice reflect not only the personality of the person, but also the culture as a whole. When advising a person, one must recognize that even in groups that seem to have the same social or cultural standards; there are differences in expectations and in the perception of beauty, reinforcing the fact that beauty is in the eye of the beholder.

Keywords: beauty, cosmetology, image, woman, aesthetics

Для некоторых такие утверждения, как «красота в глазах смотрящего» и «восприятие красоты в глазах смотрящего», являются клише. Однако в эстетической косметологии центральное место в планировании и выполнении процедур занимает признание того, что у всех разное восприятие красоты. Последствия этого восприятия и связанных с ним исследований варьируются от практических повседневных действий (например, возможность получить работу) до художественных, политических и философских сфер.

Что действительно красиво? Кто решает, красива ли конкретная черта? Эти извечные вопросы в действительности не имеют абсолютного ответа. «Красота в глазах смотрящего» – звучит очень точно. Красота – это развивающийся термин, на который, среди прочего, влияют культура, география, этническая принадлежность, возраст и искусство. Понятие красоты никогда не было

окончательным и никогда не достигнет совершенства и постоянства. Красота и дальше будет трансформироваться согласно модным тенденциям. На протяжении веков, по мере того как понятие красоты продолжает развиваться, привлекательность по-разному влияет на наше социальное восприятие и взаимодействие. Увлечение красотой проникает в общество по всему миру. Желание выглядеть и чувствовать себя красивым касается всех рас, возрастов, полов и национальностей. Считается, что красивым людям повезло больше и у них больше возможностей. Некоторые говорят, что от них требуется меньше усилий по сравнению с их менее привлекательными коллегами для достижения тех же целей (например, продвижения по службе, увеличения заработной платы, лучшего графика и т. д.). Такое восприятие побуждает людей любого происхождения и национальности пытаться вписаться в то, что общество принимает как красивое с целью заслужить больше возможностей, быть принятым и уважаемым [1].

Красота развивалась на протяжении истории и была очерчена разными эпохами. Начиная с эпохи Возрождения (с 14 по 17 века), когда стандарты женской красоты, казалось, ассоциировались с более пышными телами. Такие знаковые художники, как Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарrotти и Рафаэлло Санцио да Урбино, дали нам представление о характеристиках воспринимаемой красоты того времени. Не только уникальная «Мона Лиза», но и обнаженные формы Венеры Микеланджело ясно отражают чувство прекрасного эпохи Возрождения. За барочными и неоклассическими временами последовала викторианская эпоха (с 18 по начало 19 века), в которой искусство демонстрирует изменение восприятия, когда женское тело подчеркивается меньшей талией. Бурные двадцатые (после Первой мировой войны) принесли новое понимание красоты. Музыка, промышленный рост и ориентация на кинозвезд снова изменили то, что раньше казалось привлекательным. Красота теперь заключалась в менее пышных телах и более стройном мальчишеском теле [2].

Ясно, что определение красоты каждым пациентом является результатом индивидуального жизненного опыта. Учитывая количество времени, денег и усилий, которые некоторые люди тратят на одежду, косметику и внешний вид в целом, стремление к красоте – это уже стиль жизни. Женщины проявляют огромный интерес к тому,

как выглядит наше тело: красят его и делают пирсинг, поддерживают его в форме с помощью упражнений и диеты, отправляются к косметологу, если действительно недовольны какой-то его частью. Люди действительно идут на многое и готовы пойти на серьезный риск, чтобы изменить внешний вид своего тела так, как они считают лучше [3].

Забота о своей внешности направляет жизнь людей. Образ жизни – это способ показать миру, какие вещи в жизни женщина считает важными, какой жизнью она хочет жить, каким человеком она хочет быть. Хотя это касается как мужчин, так и женщин. Но массовое давление на женщин, чтобы они соответствовали некоему идеальному стандарту красоты, заставляет особенно сомневаться в том, что выбор женщин в отношении внешности является чем-то иным, как простым отражением моды [4].

Женщины, вовлеченные в погоню за молодостью и красотой, воспринимают свое тело не как нечто естественное или данное, а скорее как сырье, которое нужно формировать и обрезать, чтобы оно соответствовало какому-то внешнему стандарту. Существует подавляющее давление, чтобы пройти косметическую операцию. Технологический императив красоты навязывается множеством способов: через рекламу, статьи в СМИ, в так называемых историях успеха, в конкурсах «Мисс мира». В то же время императив красоты устанавливает новую норму: те, кто отказывается подчиниться ему, становятся стигматизированными. То, что раньше было нормальным, стремительно становится девиантным, проблематичным, неадекватным и деформированным. Тот факт, что женщин принуждают к использованию этих техник и вытекающую из этого патологическую инверсию нормального, составляет третий парадокс, парадокс принудительной добровольности и технологического императива.

Всякий раз, когда женщина соответствует какому-то одному внешнему стандарту, навязанному ей, условия подлинного выбора не выполняются. Таким образом, если какой-либо из этих парадоксов имеет место, она не делает собственного выбора, а вынуждена приспособливаться к миру [5].

Женщины, прибегающие к косметической хирургии, очень хорошо соответствует этой картине. У этих женщин есть проблема – несомненное страдание – они анализируют свои варианты и выбирают

тот вариант, который обещает им наилучшие шансы преодолеть свою проблему.

Можно возразить, что, даже «гендерное общество» искажает у женщин их способность формировать ценности, на основе которых можно действовать. Женщинами манипулируют таким образом, что они больше не могут различать, какие черты их жизни действительно важны. В этом случае они будут обмануты журналами, рекламой и всем остальным, заставляя красоту и внешний вид стоять на первом месте в своем порядке предпочтения. Они будут ценить красоту больше, чем следовало бы, тратить больше времени и денег на косметику, чем положено, и придавать слишком мало значения другим важным вещам в жизни. Короче говоря, они стали бы одержимы своей внешностью, а одержимость несовместима со свободой воли [6].

Но кто может сказать, сколько внимания нужно уделять своей внешности? Дважды в неделю? Два часа в день? Каждый может привести крайние примеры того, как слишком много или слишком мало внимания уделяют внешнему виду, но между всеми причинами стоят тяжелые случаи. Любой образ жизни может вызывать опасения. Кто может быть уверен, что она не придает слишком большого значения в жизни тому, что на самом деле того не стоит? Принять образ жизни – значит отказаться от других образов жизни, которые в равной степени заслуживают того, чтобы их выбрали [7].

Является ли эстетическая косметология предосудительной? Женщины, перенесшие косметическую операцию, делают это для того, чтобы на них постоянно не смотрели и не делали объектом оскорбительных замечаний, будь то с добрыми намерениями или нет; и они хотят чувствовать себя комфортно в собственном теле. Альтернативным объяснением может быть то, что они хотят выглядеть красивее. И обыденное, и прекрасное достойно уважения, и вряд ли заслуживает порицания стремление ни к тому, ни к другому.

С другой стороны, если красота определяется как субъективное понятие; восприятия пациента и опыта хирурга, для процесса принятия решения требуется меньше твердых научных данных. Реальность такова, что для успешного косметического вмешательства необходимы как субъективные, так и объективные

факторы. Необходимость смешивать субъективизм с объективизмом приносит релятивизм в косметической медицине и хирургии.

Вопрос о том, являются ли косметические ценности и оценки частью медицинской науки, имеет первостепенное значение и выходит за рамки хирургической этики. Например, парадигма образа тела стоит за «все более научными» подходами к дисморфическому расстройству тела. Социальное восприятие и стереотипы были важными проблемами социальной и межкультурной психологии на протяжении веков, но эстетическая косметология раздвинула границы проблем до беспрецедентного уровня. Конечно, взгляд косметолога на стереотипы и восприятие красоты выходит далеко за рамки компонентного подхода к межличностным социальным восприятиям. Коко Шанель заметила, что мода всегда соответствует времени, в котором мы живем, и «это не то, что существует только в платьях». Технологии социальных сетей изменили мир; потребители как моды, так и косметической хирургии более сообразительны, чем когда-либо прежде, и чувствуют себя более комфортно, изучая широкий спектр доступных вариантов моды, эстетической медицины и хирургии. Выйдя из нашей разнообразной культуры, индустрия моды проецирует символическую систему общественных предпочтений, которые говорят о личности современного общества. Критерии и предпочтения красоты, продолжит наводить мосты между искусством, этнографией и наукой [8].

Времена изменились, а мотивация и желание всегда оставаться молодой и привлекательной осталась. Общество и гиганты косметической индустрии диктуют правила привлекательности. Учитывая сложившиеся обстоятельства, женщины свободны выбирать, хотя ли они прибегнуть к эстетической косметологии. Различные культурные идеалы для женщин (и мужчин) приходят и уходят, например, мода: стройная в двадцатые, пышнотелая в пятидесятые. В некотором смысле можно сказать, что эти культурные идеалы созданы людьми, и очень сложно представить мир без таких постоянно меняющихся норм красоты.

Список литературы

[1] Wijsbek H The pursuit of beauty: the enforcement of aesthetics or a freely adopted lifestyle // Journal of Medical Ethics 2000. 454-458 p

[2] Lee Y.T. Social perception and stereotyping: An interpersonal and intercultural approach [Текст] / Y.T. Lee, L. Albright, T.E. Malloy // International Journal of Group Tensions – 2001. 183209 p.

[3] Pussetti C. From Ebony to Ivory ‘Cosmetic’ Investments in the Body [Текст] / C. Pussetti // Anthropol. J. Eur. Cult. – 2019. 64-72 p.

[4] Self-perceived body image, dissatisfaction with body weight and nutritional status of Brazilian adolescents: A nationwide study [Текст] / M. Moehlecke, C.A. Blume, F.V. Cureau, C. Kieling, B. Schaan // Journal of Pediatrics. – 2018. 1-8 p.

[5] Фардули Дж. Социальные сети и образ тела [Текст] / Дж. Фардули // Электронный бюллетень NEDC. – 2020. 1-4 с.

[6] Ванденбош Л. Понимание сексуальной объективации: комплексный подход к освещению в СМИ и усвоению девочками идеалов красоты, самообъективации и наблюдения за тело [Текст] / Л. Ванденбош, С. Эггермонт // Журнал связи. – 2012. № 62 (5):869-887 с.

[7] Чан-Сун П. Восприятие влияния макияжа на макияж мужчин и их успех [Текст] / П. Чан-Сун, К. Хе-Джин // Журнал Корейского общества конвергенции. – 2017. 231-237 с.

[8] Хейс К. Модификации тела. Энциклопедия пола и гендера: история культурного обществ [Текст] / К. Хейс // Социальные науки. – 2020. 1-6 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Wijsbek H The pursuit of beauty: the enforcement of aesthetics or a freely adopted lifestyle // Journal of Medical Ethics 2000. 454-458 p

[2] Lee Y.T. Social perception and stereotyping: An interpersonal and intercultural approach [Text] / Y.T. Lee, L. Albright, T.E. Malloy // International Journal of Group Tensions – 2001. 183209 p.

[3] Pussetti C. From Ebony to Ivory ‘Cosmetic’ Investments in the Body [Text] / C. Pussetti // Anthropol. J. Eur. Cult. – 2019. 64-72 p.

[4] Self-perceived body image, dissatisfaction with body weight and nutritional status of Brazilian adolescents: A nationwide study [Text] / M. Moehlecke, C.A. Blume, F.V. Cureau, C. Kieling, B. Schaan // Journal of Pediatrics. – 2018. 1-8 p.

[5] Farduli J. Social networks and body image [Text] / J. Farduli // NEDC Electronic Bulletin. – 2020. 1-4 p.

[6] Vandebosch L. Understanding sexual objectification: an integrated approach to media coverage and the assimilation by girls of the ideals of beauty, self-objectification and observation of the body [Text] / L. Vandebosch, S. Eggermont // Communications Journal. – 2012. No. 62 (5): 869-887 p.

[7] Chan-soon P. Perception of the influence of makeup on men's makeup and their success [Text] / P. Chan-soon, K. Hye-jin // Journal of the Korean Convergence Society. – 2017. 231-237 p.

[8] Hayes K. Body Modifications. Encyclopedia of Sex and Gender: History of Cultural Societies [Text] / K. Hayes // Social Sciences. – 2020. 1-6 p.

© Я.В. Лёвкина, С.С. Пиюкова, 2023

Поступила в редакцию 14.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Лёвкина Я.В., Пиюкова С.С. Я-концепция женщин, прибегающих к услугам эстетической косметологии // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 166-173. URL: <https://ip-journal.ru/>